

ANEXO II – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: DOCENTES⁹¹⁰**1) A disciplina que você ministra pode ser classificada como pertencente a**

- a) Base Comum (disciplinas que fazem parte do currículo do Ensino Médio).
- b) Base Técnica (disciplinas que fazem parte do currículo do Ensino Técnico).

2) Caso a resposta seja “Base Comum”, qual(is) das disciplinas abaixo você ministra?

- Português.
- Matemática.
- História.
- Geografia.
- Física.
- Química.
- Biologia.
- Sociologia.
- Filosofia.
- Inglês.
- Espanhol.
- Artes.
- Educação Física.

3) Caso a resposta da pergunta 1 seja “Base Técnica”, qual(is) das disciplinas abaixo você ministra?

- Introdução ao Curso.
- Informática Básica.
- Análise de Circuitos.
- Comandos Elétricos.
- Conservação de Energia.
- Desenho Assistido por Computador.
- Desenho Técnico.

⁹ Você pode encontrar o questionário em formato digital gerado pelo Google Docs® em: encurtador.com.br/gnsAB

¹⁰ Você pode encontrar os dados provenientes das respostas a este questionário distribuídos em planilha gerada pelo Google Docs®: encurtador.com.br/ego38

- Eletricidade em Corrente Alternada.
- Eletrônica Básica.
- Eletrônica Industrial.
- Gestão e Empreendedorismo.
- Higiene e Segurança do Trabalho.
- Instalações Elétricas em Baixa Tensão.
- Máquinas de Corrente Alternada.
- Máquinas de Corrente Contínua.
- Medidas Elétricas.
- Redes de Distribuição.
- Redes Industriais.
- Sensores e transdutores.
- Subestações industriais.
- Sistemas de potência.
- Transformadores.

4) Você acredita que a sua disciplina contribui para a formação profissional do aluno?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

5) A sua disciplina contribui para que o aluno se prepare para lidar com os aspectos ontológicos (enquanto produção da existência humana) e econômicos (enquanto meio de sobrevivência humana) do trabalho?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

6) Durante a ministração de suas aulas, você procura oferecer suporte para que o aluno desenvolva o aprendizado autônomo e ao longo da vida?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

7) Você costuma trabalhar a relação entre a parte (sua disciplina) e a totalidade (toda a formação do aluno como um todo) em suas aulas, através, por exemplo, da contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

8) Você acredita que a informação e as tecnologias da informação provocaram mudanças em todas as áreas da vida humana (escola, trabalho e cotidiano)?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

9) Você acha que a escola deveria oferecer uma educação que fornecem meios para introduzir os aluno em uma realidade mediada por informação e suas tecnologias?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

10) Você utiliza (recomenda ou cita) fontes de informação para fundamentar seu pensamento ou contextualizar o conteúdo ensinado?

- a) Concordo Totalmente.

- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

11) Quais das fontes de informação abaixo você costuma utilizar como referência para a construção de seu trabalho?

- Livros;
- Apostilas;
- Artigos científicos de eventos ou periódicos;
- Leis e legislação;
- Relatórios técnicos, científicos ou administrativos;
- Manuais e guias;
- Enciclopédias;
- Dicionários;
- Teses, dissertações e monografias;
- Atlas, mapas, globos;
- Matérias em jornais e revistas
- Sites especializados
- Áudios
- Vídeos
- Filmes

12) Quais das fontes de informação abaixo você recomenda para que o aluno utilize como fonte de pesquisa sobre o conteúdo que ministra?

- Livros;
- Apostila;
- Artigos científicos de eventos ou periódicos;
- Leis e legislação;
- Relatórios técnicos, científicos ou administrativos;
- Manuais e guias;
- Enciclopédias;
- Dicionários;

- Teses, dissertações e monografias;
- Atlas, mapas, globos;
- Matérias em jornais e revistas
- Sites especializados
- Áudios
- Vídeos
- Filmes

13) Você, ao recomendar uma fonte, indica para que situação específica ele deve ser aplicada?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

14) Você costuma ensinar métodos e estratégias para que o aluno possa encontrar informação sozinho?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

15) Você ensina o aluno métodos e técnicas para refinar a pesquisa quando este encontra um vasto universo de informações similares?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

16) Você ensina aos alunos que ao realizarem uma pesquisa em fontes de informação, ele deve extrair, registrar e organizar as informações recuperadas?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

17) Você ensina critérios para que os alunos possam avaliar informação e as fontes de informação para uma pesquisa em sua disciplina?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

18) Qual dos critérios abaixo você considera importante para que os seus alunos possam avaliar uma informação ou fontes de informação?

- Confiabilidade
- Validade
- Precisão
- Autoridade
- Temporalidade
- Ponto de vista

19) Você promove exercícios para que o aluno compare o conhecimento atual dele, proveniente do consumo das fontes de informação recuperadas na pesquisa realizada, com o conhecimento anterior?

- a) Concordo Totalmente.

- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

20) Quando você recomenda a pesquisa sobre determinado conteúdo você requer que o aluno faça

- Prova.
- Trabalho escrito.
- Apresentação.
- Apenas para aprofundar o conhecimento do aluno sobre a temática, sem necessidade de avaliação.

21) Você aborda a necessidade do uso ético e legal da informação e das fontes de informação, ensinando regras gerais para sua citação e referenciação nos trabalhos escritos e/ou apresentações de trabalho?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

22) Você deixa claro para o aluno que as fontes de informação são cercadas por múltiplas questões econômicas, legais e sociais, desde a sua criação a sua disponibilização, acesso e disseminação?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.

23) Você acredita que suas práticas para o acesso a avaliação e o uso da informação no contexto particular de sua disciplina pode auxiliar na formação profissional global do aluno e prepara-la para o mundo do trabalho, para a vida acadêmica e para a vida cotidiana?

- a) Concordo Totalmente.
- b) Concordo.
- c) Indeciso.
- d) Discordo.
- e) Discordo Plenamente.